

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

**QISHLOQ XO'JALIGIDA BILIM VA
INNOVATSIYALAR MILLIY MARKAZI**

LALMIKOR DEHQONCHILIK ILMIY TADQIQOT INSTITUTI

**LALMIKOR DEHQONCHILIK ILMIY-TADQIQOT
INSTITUTINING 110 YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN
“LALMIKOR DEHQONCHILIKNING AHAMIYATI,
ILMIY ASOSLARI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION AGROTEXNOLOGIYALARI”
MAVZUSIDAGI**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**ILMIY MAQOLALAR TO'PLAMI
19-may 2023-yil**

“ILM VA FAN” nashriyoti

Jizzax 2023

**МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ
УЗБЕКИСТАНА**

Д. Т. Кодиров, Ф.Ф. Садиев

*Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем,
Ташкент, Узбекистан, qdt1004@umail.uz*

Аннотация. *ИСМИТИ жамоаси томонидан Сырдарё вилоятида шўрланган тупроқларни тузсизлантириши, шўр ювиши даражасини оширишининг турли технология ва усулларини қўллаш бўйича тажрибалар ўтказилди. Шўр ювиши самарадорлигини ошириши учун Биосолвент ва чуқур юмиштиши бўйича олдинги тадқиқотлар натижалари таҳлили ўтказилди.*

Дала тадқиқотлари натижаларига кўра, тупроқни атмосфера ёгинлари билан тузсизлантириши, ундан олдин чуқур юмиштишини қўллаш билан самарадор эканлиги аниқланган. 3200 мм ёгингарчилик таъсирида, тупроқни тузсизлантириши натижалари, ташиландиқ шўрланган ерларни тиклаш имкониятини ва фермерга шўр ювмасдан фойда келтиришини кўрсатди.

Аннотация. *Опыты по промывке засоленных почв, с применением различных технологий и приёмов усиления выщелачивания солей были проведены сотрудниками НИИИВП в Сырдарьинской области. Проведен анализ результатов ранее проведенных исследований по использованию Биосолвента и глубокого рыхления для повышения эффективности вымыва солей.*

По данным полевых исследований, установлена эффективность опреснения почвы атмосферными осадками, при её предварительном глубоком рыхлении. Результаты рассоления почвы под воздействием 3200 мм осадков, показывают возможность восстановления плодородия заброшенных засоленных земель и получения фермером прибыли, без проведения промывки.

Abstract. *Experiments on the washing of saline soils, using various technologies and methods for enhancing the leaching of salts, were carried out by employees of the Research Institute of Water Resources in the Syrdarya region. The analysis of the results of previous studies on the use of Biosolvent and deep loosening to improve the efficiency of salt leaching was carried out.*

According to field studies, the effectiveness of soil desalination by atmospheric precipitation, with its preliminary deep loosening, has been established. The results of soil desalination under the influence of 3200 mm of precipitation show the possibility of restoring the fertility of abandoned saline lands and making a profit for the farmer without leaching.

Калим сўзлар: *тупроқ шўрланиши, шўр ювиши, Биосолвент, чуқур юмиштиши, атмосфера ёгинлари, тупроқни тузсизлантириши самарадорлиги*

Ключевые слова: *засоление почв, промывка, Биосолвент, глубокое рыхление, атмосферные осадки, эффективность опреснения почвы*

Keywords: *soil salinization, leaching, Biosolvent, deep loosening atmospheric precipitation, soil desalination efficiency*

В Узбекистане засоление почв является основным фактором снижения продуктивности на 45.5 % площади орошаемых земель, поэтому совершенствование методов рассоления почв, является актуальным. Исследованы способы регулирования солевого режима орошаемого поля, путем улучшения физических и химических свойств почв, для повышения их солеотдачи.

Обзор предыдущих исследований. Исследованиями установлено, что на физические свойства почвы, комплексное воздействие оказывает глубокое рыхление (до 70 см). По данным исследований в Сырдарьинской области, объёмная масса почвы снижается с 1.65 до 1.24 г/см³, а инфильтрация увеличивается до 15 раз (с 0.14 до 2.1 мм/мин) [1].

В качестве средства химического воздействия на выщелачивание солей из почвы, был исследован препарат Биосолвент, разработанный в институте Биоорганической химии Академии наук республики, на основе органической полималеиновой кислоты. Препарат является аналогом почвоулучшителя Сперсал, швейцарского производства.

Исследованиями коллектива лаборатории, проводимыми с 2015 года, установлено, что, для усиления выщелачивания солей при воздействии гравитационных потоков воды (промывка почвы, вегетационные поливы), перед поступлением воды, рекомендуется опрыскивание поверхности почвы экологически безопасным 10 % раствором препарата Биосолвент.

По опытным данным, препарат позволяет, повысить эффективность промывки среднесоленных почв на 30-40 %. При этом экономия воды составляет, как минимум - 2000 м³/га. [2]

При опрыскивании поверхности борозд раствором Биосолвента перед поливом, засоленность почвы в прикорневой зоне растений снижается. на 30 % эффективнее, чем при обычном поливе. В результате такого управления солевым режимом почвы в вегетацию, полученная прибавка урожая хлопчатника составила 7.4 ц/га (25 %). В 2021-2022 гг. экспериментально подтверждена эффективность рассоления почвы зимне-весенними осадками, при применении глубокого рыхления и препарата Биосолвент, усиливающих эффективность выщелачивания солей.

Материалы и методы. Опыт проведен в Мирзабадском районе Сырдарьинской области на площади 2,24 га в двух вариантах: 1 «Контроль» - обычное рыхление почвы на глубину 70 см; 2. «Опыт» - рыхление и последующее опрыскивание почвы препаратом Биосолвент, усиливающего выщелачивание солей в разведении с водой 1:10, при затратах препарата - 10 л/га. Контроль засоленности почвы выполнен путём отбора и анализа химического состава образцов почвы, выполненного методом водной вытяжки на декабрь 2021 года и на апрель 2022 года. Образцы почвы отбирали по горизонтам 0-30 и 30-70 см, в 5 точках, расположенных «конвертом» в каждом из вариантов.

В образцах, взятых по генетическим горизонтам из почвенного разреза глубиной более 1, 25 м, определены свойства почв участка.

Результаты и обсуждение. Эффективность рассоления почвы в вариантах опыта выявлена методом сравнения данных анализов на декабрь и апрель (таблица, рисунок). Количество выпавших атмосферных осадков за указанный период составило 302 мм, что соответствует промывной норме 3020 м³/га.

Таблица Сравнение выщелачивания солей и ионов из слоя почвы 0-30 см атмосферными осадками

Показатели	Варианты	Период наблюдения		% изменения
		Декабрь 2021	Апрель 2022	
ЕСе, dS/m	Контроль	15,7	7,6	-52
	Опыт	11,9	5,3	-56
	Опыт - Контроль			-4
Плотный остаток, % к массе	Контроль	1,718	0,828	-52
	Опыт	1,296	0,507	-61,1
	Опыт - Контроль			-9
Сl', % к массе	Контроль	0,175	0,03	-78,9
	Опыт	0,130	0,026	-78,7
	Опыт - Контроль			0,2
SO ⁴ , % к массе	Контроль	0,927	0,485	-47,2
	Опыт	0,685	0,288	-58,2
	Опыт - Контроль	-0,242	-0,197	-11
Са ²⁺ % к массе	Контроль	0,145	0,168	15,8
	Опыт	0,121	0,064	-47,9

Показатели	Варианты	Период наблюдения		% изменения
		Декабрь 2021	Апрель 2022	
Mg., % к массе	Контроль	0,062	0,024	-62,1
	Опыт	0,06	0,023	-61,9
	Опыт - Контроль			0,2

Установлено, что осадками 320 мм, выпавшими с декабря 2021 г. по апрель 2022 г., достигается снижение засоления почвы в слое 0-30 см с 16 до 8 dS/m, а в варианте с Биосолвентом (Опыт) с 12 до 5 dS/m. Аналогично значительное рассоления почвы по общему количеству солей (соответственно 52 и 61 %) и по хлор-иону (78%).

Рисунок-Снижение засоления верхнего слоя почвы под влиянием рыхления и атмосферных осадков.

Заключение. Данная технология позволяет постепенно восстанавливать заброшенные земли под солеустойчивые кормовые культуры, без затрат оросительной воды.

Таким образом, в лаборатории научно обоснованна водосберегающая технология регулирования водно-солевого режима орошаемых почв с применением препарата Биосолвент, усиливающего эффективность выщелачивания солей: в период вегетационных поливов; зимне-весенних промывок и при рассоления заброшенных земель осадками.

Список использованной литературы.

1. Садиев Ф.Ф., Юлдашев М.З., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Якубов М.А. О методах восстановления гипсоносных и сильнозасоленных почв Сырдарьинской области в современных условиях. // Ж. Irrigatsiya va melioratsiya. № 4(18). 2019. С.7-13. Номер doi: цифровой идентификатор объекта <http://tjame.uz/ru/article/phdforland>
2. Садиев Ф. Ф., Широкова Ю. И., Палуашова Г. К. Исследование мелиоративного воздействия препарата «Биосольвент» на засоленные почвы при промывке и орошении // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. 2021. Т. 11, № 1. С. 24–46. URL: <http://www.rosniipm-sm.ru/article?n=1176> (дата обращения: 16.02.2021). doi: 10.31774/2222-1816-2021-11-1-24-46.
3. Yu.I. Shirokova, F.F. Sadiev, G.Q. Paluashova Water conservation in the reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan E3S Web Conf. 386 02003 (2023) DOI: 10.1051/e3sconf/202338602003

<i>Кодиров Д. Т., Садиев Ф.Ф. Методы снижения засоления орошаемых почв Узбекистана.....</i>	251
<i>Комилов К.С. Пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларига ўтмишдош экинлар фониди қўлланилган минерал ўғитлар меъёрлари ҳамда суғориш тартибларини таъсири.....</i>	254
<i>Сагидуллаев А., Садыков Е.П., Нуруллаев Ф.А. Динамика изменения засоренности посевов озимой пшеницы в зависимости от метеорологических условий Каракалпакии.....</i>	258
<i>Рашидова М.М., Насридинов К.Ш. Влияние изменения климата на формирование урожая сортов пшеницы осеннего срока посева в условиях Пархарского района рт.....</i>	262
<i>Усмонов Т.Т., Санаев С.Т. Маккажўхори нав ва дурагайлари асосий ва такрорий экин сифатида етиштирилганда ўсиши ва ривожланиши.....</i>	266
<i>Усмонов Т.Т., Санаев С.Т. Маккажўхори нав ва дурагайлари турли экиш муддати ва меъёрларда озиклантирилганда ётиб қолишга ва илдиз тизимига таъсири.....</i>	260
<i>Худоёров З.Ж. Ёмғирлатиб суғориш қурилмаси тадқиқоти натижаларини лалмикор ерларни суғоришга татбиқ этиш.....</i>	274
<i>Усманов У.З., Муратқасимов А.С., Холдоров Б.Б. Лалмикор майдонларда сидерат экинларни етиштиришнинг аҳамияти.....</i>	276
<i>Рустамов С.С. Тоғли ва тоғолди лалмикор минтақаларнинг тупроқ тавсифи.....</i>	277
<i>Узақов Ф.О., Чариев Ш.М. Рыжикнинг пензяк навининг суғоришлар сонини уруғ ҳосилдорлигига таъсири.....</i>	280
<i>Узақов Ф.О., Чариев Ш.М. Соянинг “Ўзбек-6” нави ривожланиш фазалари ва вегетация даврига суғориш меъёр ва муддатларининг таъсири.....</i>	282
<i>Бекметова Ш.Қ., Алланазаров С.Р. Равнақ-1 ва ЎзПИТИ-103 ғўза навлари ниҳолларининг дала шароитида унувчанлик кўрсаткичлари.....</i>	285
<i>Махсадов Х.Э., Умирзаков А.Х., Шарипов Ю.Т. Шўрланган ерларда зироатларни парваришнинг ўзига хос агротехникаси.....</i>	288
<i>Хамдатова Е.И., Сувонова Г.Асроровна. Dukkakli ekinlar ildiz tizimining rivojlanishiga ekish muddatlarini ta'siri.....</i>	294
<i>Айтмуратов Р.М., Сабирова Ш.П., Бекбанов Б.А., Нагъметов О. Шимолий ҳудудларда баҳорги бўғдой парвариши.....</i>	297
<i>G'ulomov L.X. Lalmikor yerlarda qovun, tarvuz va qovoq yetishtirishning zarur shart sharoitlari.....</i>	300
<i>Нишанов Ж.А., Юсупов Ҳ., Муратқасимов А.С. Лалмикор майдонларда тупроққа ишлов бериш технологияларининг кузги бўғдой униб чиқиши ва бегона ўтлар туп сонига таъсири.....</i>	303
<i>Яхёқулова М.А., Қўлдашев Ш.С., Абдусаматова Ш. Маккажўхори</i>	305